

K O N F E R E N C I A

 **LIGNO
SILVA** | 2024

zborník odborných prác
z konferencie

• Zvolen - 2024

DETEKCIA VNÚTORNÝCH CHÝB V LISTNATÝCH DREVINÁCH POMOCOU GRADIENTOV

Ondrej Vacek , Tomáš Gergel'

1 Úvod

V kontexte skenovania protokolov počítačovou tomografiou je presná detekcia uzlov kľúčom k dodaniu úspešného produktu. Tieto môžeme odhaľovať napríklad pomocou CT skenovania tak, ako sa to deje na linke CE LignoSilva. Pre časovo čo najefektívnejšie vyhodnotenie je potrebné vytvoriť automatizované algoritmy, ktoré budú fungovať bez zásahu ľudského operátora.

Spoľahlivá detekcia uzlov v beli je pri tradičných technikách počítačového videnia obtiažna z dôvodu rozdielnych podmienok hustoty medzi belovým a jadrovým drevom. Pokroky poskytované hlbokým učením v oblasti sémantickej segmentácie obrazu odštartovali nový spôsob pristupovania k takýmto problémom. Použitím viac ako 10 000 označených hrčíc z borovicovej a smrekovej guľatiny bolo možné vyvinúť nový dvojkrokový prístup na identifikáciu hrčíc v CT skenoch guľatiny s bezprecedentnou presnosťou a zároveň uspokojenie časových obmedzení, ktoré potrebuje priemyselná aplikácia v reálnom čase (STEFANO G. 2019). Problematika detekcie hrčíc v ihličnatých drevinách je podrobne rozpracovaná aj v dielach (FREDERIKSSON ET AL. 2017, BELLEY ET AL. 2019 a BHANDARKAR 1999.)

Detekcia hrčíc v listnatých drevinách je naproti tomu náročnejší problém. Menší rozdiel v hustote znamená, že algoritmy na detekciu musia pracovať s menej jednoznačnou informáciou, čo sa prejavuje na ich nižšej úspešnosti. V tomto príspevku sa zameriame na návrh algoritmu použiteľného na takúto detekciu.

2 Použité prostriedky

Obrazové vstupy boli získané prostredníctvom 3D CT skenera s voxelmi rozmeru 1mm x 1mm x 10mm. Svetlosť každého voxelu je závislá na hustote v konkrétnom mieste v guľatine. Sken jedného kmeňa potom pozostáva zo stoviek po sebe nasledujúcich obrázkov. Algoritmus detegujúci hrče v listnatých drevinách typicky potrebuje segmentovať vnútorné znaky na jednom z týchto obrázkov tak, ako ich vidíme napríklad na obrázku 1.

Kód algoritmu na analýzu CT snímok bol vytvorený a testovaný v prostredí balíka MatLab vo verzii 2024b. MatLab (Matrix Laboratory) je výkonný nástroj pre technické výpočty a analýzu dát, ktorý je veľmi vhodný na segmentáciu obrázkov. Obsahuje množstvo preddefinovaných funkcií pre spracovanie a analýzu obrazu, pretože je jedným zo štandardných nástrojov na riešenie problematiky v oblastiach automotive či medicíny.

Tu boli využité funkcie na výpočet gradientov (viď napr. JAIN 1995), morfológických operácií (RAVI ET AL 2013) a základných štatistických parametrov na súbore pixelov v každom obrázku získanom z príslušného rezu. Matlab tiež umožňuje generovanie kódu do iných programovacích jazykov alebo tvorbu interaktívnych aplikácií na základe skriptov a funkcií v ňom naprogramovaných preto je pre nás vhodný na praktickú aplikáciu navrhnutých algoritmov.

Obrázok 1. Zdravé (A,C) a nezdravé (B,D) hrče – buk (horný rad), dub (dolný rad)

3 Algoritmus detekcie

Samotný algoritmus si predvedieme na obrazovom výstupe 3D CT skenera. Ako prvú budeme detegovať nezdravú hrču na obrázku 1B.

V prvom kroku využijeme skutočnosť, že na okraji hrče dochádza výraznej zmene hustoty oproti okoliu. Táto skutočnosť sa dá použiť na selekciu vnútorných bodov na základe veľkosti gradientu, ktorý si môžeme pre daný obrázok vypočítať sobelovou metódou. Na histograme je dobre vidieť, že na obrázku sa nachádza len malá časť bodov s veľkým gradientom.

Obrázok 2. Histogram v lineárnej a logaritmickej škále.

Znázornením bodov, v ktorých gradient dosahuje hodnoty >50 vyfiltrujeme tie časti rezu, na ktorých dochádza k prudkej zmene hustoty v kmeni, t.j. okraje, hrče ale tiež šum rovnomerne rozložený v reze.

Obrázok 3. Regióny s gradientom >50

Postupným použitím morfológických operácií otvorenia (na štruktúre disk s polomerom 2 pixely) a uzatvorenia (disk s polomerom 10 pixelov) obrázku najprv odstránime šum a potom uzavrieme oblasť hrče.

Obrázok 4. Postupné použitie operácií otvorenia a uzavretia

Regióny s veľkou hodnotou gradientu (obrázok 5) sa dajú použiť aj na určovanie okraja kmeňa a odhad veľkosti oblasti prislúchajúcej kôre. Najprv sa odseparuje oblasť s drevnou hmotou (stačí vyfiltrovať pixely s hodnotou väčšou ako 5), vnútro kmeňa bez kôry sa odhadne ako rozdiel tejto oblasti bez regiónov identifikovaných v gradientom. Nakoniec sa vykoná operácia otvorenia a uzavretia na odstránenie šumu a vyplnenie celej vnútornej oblasti

Obrázok 5. Detekcia vnútra a okraja

Na takto upravených obrázkoch sa potom môžu aplikovať funkcie MatLabu na detekciu okrajov v čiernobielych obrázkoch.

Ďalšou otázkou je problém detekcie zdravej hrče. Hodnoty gradientov v tomto prípade nie sú také extrémne. Zdravá hrča má však vyššiu hustotu, je preto na výstupe zo skenera znázornená výrazne svetlejšou farbou (obrázok 1C).

Región v ktorom sa vyskytuje, sa dá lepšie odseparovať z obrázka upraveného filtrom priemerujúcim okolité hodnoty.

Obrázok 6. Filtrovaný obrázok (priemerné hodnoty na disku s polomerom 10 pixelov)

Na takto upravenom obrázku môžeme na príslušnom histograme pozorovať rozdelenie pixelov s výrazným globálnym maximom v okolí priemeru (160) a ďalším lokálnym maximom ktoré tvoria výrazne svetlé pixely tvoriace okolie zdravej hrče.

Obrázok 7. Rozdelenie pixelov v spriemerovanom obrázku

Vyselektovaním pixelov so svetlosťou väčšou ako priemer plus smerodajná odchýlka (približne 160+50 pixelov) a otvorením obrázku (odstránením šumu) dostávame zvýraznené okolie zdravej hrče.

Obrázok 8. Región okolo detegovanej zdravej hrče

Po detekcii regiónu je ešte vhodné urobiť zjednotenie regiónov s identifikovanou zdravou a nezdravou hrčou a vykonať na tomto zjednotení morfológickú operáciu uzatvorenia (región v okolí centra nezdravej hrče môže byť identifikovaný ako hrča zdravá). Spojením troch predvedených algoritmov môžeme potom znázorňovať skúmané charakteristiky kmeňa na základe CT skenu.

Obrázok 9. Príklad správnej detekcie zdravej, nezdravej hrče, okraja a kôry

Pod'akovanie

"Táto štúdia bola financovaná Európskou komisiou v rámci projektu LignoSilva [Grant Agreement #101059552] v rámci akcie Horizon Europe Teaming for Excellence."

Tento príspevok bol podporený prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu č. 09I05-03-V02-00001.

Literatúra

BELLEY, D.; DUCHESNE, I.; VALLERAND, S.; BARRETTE, J.; BEAUDOIN, M. 2019

In: *Computed tomography (CT) scanning of internal log attributes prior to sawing increases lumber value in white spruce (Picea glauca) and jack pine (Pinus banksiana)*. Can. J. For. Res. 2019, 49, 1516–1524.

BHANDARKAR, S.M.; FAUST, T.D.; TANG, M.J. 1999 In: *Catalog: A system for detection and rendering of internal log defects using computer tomography*. Mach. Vis. Appl. , 11, 171–190.

FREDRIKSSON, M.; COOL, J.; DUCHESNE, I.; BELLEY, D. 2017 In: *Knot detection in computed tomography images of partially dried jack pine (Pinus banksiana) and white spruce (Picea glauca) logs from a Nelder type plantation*. Can. J. For. Res, 47, 910–915.

JAIN, RAMESH. 1995 *Machine vision*. McGraw-Hill,. ISBN 0-07-032018-7.

STEFANO, G., DAVIDE, B., ENRICO, V., MAURO, C., ANDREA, B., STEFANO, G., & URSELLA, E. 2019 In: *Improving knot segmentation using deep learning techniques*. In Proceedings 21st International Nondestructive Testing and Evaluation of Wood Symposium (pp. 40-47). US Department of Agriculture.

RAVI S., KHAN A. M. 2013. *Morphological Operations for Image Processing : Understanding and its Applications*. In National Conference on VLSI, Signal processing & Communications

Zhrnutie

Gradient-Based Method for Internal Defect Detection in Non-Coniferous Wood Species.

In recent years, algorithms for defect detection in CT scans of wood have been vastly improved. However, most of the progress has been done for coniferous wood species. This paper presents gradient-based algorithm that is designed to detect dead knots in non-coniferous wood species. Supporting method based on statistical properties of images for detecting regions that contains live knots is also provided. Furthermore, combination of both approaches is used for segmentation of trunk borders and bark. Detailed step by step instruction are shown and it is explained how combination of gradient analysis along with morphological operations can lead to desired results.

Kľúčové slová

detekcia vnútorných chýb, spracovanie obrazu, 3D CT skenovanie

Kontaktné adresy

Ondrej Vacek
Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva
Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Národné lesnícke centrum
T.G. Masaryka 2175/22
960 01 Zvolen, Slovak Republic
ondrej.vacek@nlcsk.org

Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
T.G. Masaryka 24
960 01 Zvolen, Slovak Republic
ondrej.vacek@tuzvo.org

Tomáš Gergel
Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva
Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Národné lesnícke centrum
T.G. Masaryka 2175/22
960 01 Zvolen, Slovak Republic
tomas.gergel@nlcsk.org

Koordinátor projektu:

Partner projektu:

9788080933692

<https://www.lignosilva.eu/>

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen

"Táto štúdia bola financovaná Európskou komisiou v rámci projektu LignoSilva [Grant Agreement #101059552] v rámci akcie Horizon Europe Teaming for Excellence."

ISBN 978-80-8093-369-2